

STRESS VA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINING PATOFIZIOLOGIK MEXANIZMLARI

Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184330>

Dolzarbliqi. Psixologik stress yurak-qon tomir kasalliklari (YuQTK) xavfining ortishi bilan bog'liqligi qabul qilingan, ammo natijalar stress qanday o'lchanganiga va bog'liqlikning kuchiga qarab farq qiladi. Bundan tashqari, o'n yillik tadqiqotlarga qaramay, mexanizmlar va potentsial sabab-oqibat munosabatlari spekuliyativ bo'lib qolmoqda. Stressga fiziologik javoblar yaxshi o'rganilgan, ammo ularning yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishi va avj olishiga qo'shgan hissasi empirik tadqiqotlarda kam e'tiborga olingan. Dalillar shuni ko'rsatadiki, stressga fiziologik javoblar yurak-qon tomir kasalliklari xavfida asosiy rol o'ynaydi va stressdan kelib chiqqan gemodinamik, qon tomir va immunitet buzilishlari ayniqsa muhimdir. Stress reaksiyasining fiziologiyasi avtonom nerv tizimiga chiqadigan miyaning kortikolimbik hududlari tomonidan tartibga solinadi. Surunkali, takroriy va kumulyativ stress ta'sirida vegetativ, immun va qon tomir funksiyalarining dinamik buzilishlari ham yurak-qon tomir kasalliklari xavfining mexanizmlari bo'lishi mumkin, ammo istiqbolli tadqiqotlar va real baholashlardan ko'proq dalillar talab qilinadi.

Psixologik stress inson tajribasining tarqalgan aspektidir. Stressning biologik reaksiyalari inson fiziologiyasida hal qiluvchi rol o'ynaydi va atrof-muhit muammolariga moslashish uchun juda muhimdir, ammo stress sog'liqning salbiy oqibatlari bilan ham bog'liq. Stressning turli xil ta'riflari, turli populyatsiyalar va turli tadqiqot dizaynlaridan foydalangan holda ko'plab tadqiqotlar stressning jismoniy salomatlikning turli jihatlariga va xususan, yurak-qon tomir kasalliklariga (YuQTK) zararli ta'sirini tasvirlab berdi. Stress psixologik farovonlik bilan uzviy bog'liqdir va stressli hodisalar ko'pincha ba'zi ruhiy kasalliklarning boshlang'ich holatidir. Yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ortishi bilan bog'liq bo'lgan depressiya va travmadan keyingi stress kabi holatlar ko'pincha stressli qayg'urishlardan keyin rivojlanadi.

Stress insonning ma'lum bir vaziyatga moslashish qobiliyatidan yuqori bo'lgan ekologik talablarni idrok etish sifatida konseptuallashtiriladi (McEwen, B. S., 2016). Stress jamiyatimizda keng tarqalgan, ammo uning salomatlik va kasalliklarga ta'siri vaqt, davomiylilik, darajasi, individual sezgirlik va fiziologik reaksiyalar kabi omillarga qarab o'zgaradi (Epel, E. S. et al., 2018). Izzatli dalillar stress ta'siri va yurak-qon tomir kasalliklari tarixi bo'lmagan shaxslarda va kardiometabolik kasalligi bo'lgan shaxslarda yurak-qon tomir kasalliklari xavfi

ortishi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatdi (Vaccarino, V. et al., 2021; Osborne, M. T. et al., 2020; Hackett R. A. & Steptoe A., 2016). Shunga o'xshash assotsiatsiyalar ruhiy kasalliklar va travmadan keyingi stress buzilishi kabi travmatik stress bilan bog'liq ruhiy salomatlik holatlarida kuzatilgan (Harshfield, E. L. et al., 2020).

O'tkir stress omillari qisqa muddatli stressli hodisalar yoki vaziyatlar bo'lib, ba'zan 1 haftadan kamroq davom etadigan ta'sirlar deb ta'riflanadi (Dimsdale, J. E., 2008). Umuman olganda, o'tkir stress omillari, ularning qisqa muddatligini hisobga olgan holda, surunkali ta'sirga qaraganda kasallikning rivojlanishiga kamroq ta'sir qiladi, deb qaraladi. Biroq, ularning yuqori intensivligi koronar ateroskleroz bilan og'rigan odamlarda oldindan mavjud bo'lgan sharoitlarni yomonlashtirishi va yurak-qon tomir hodisalarini tezlashtirishi mumkin (Kivimaki M. & Steptoe A., 2018).

Surunkali stress omillari uzoq vaqt davomida, ko'pincha oylar yoki hatto yillar davomida davom etadigan stressli tajribalardir. Surunkali stress 6 oy yoki undan ko'proq vaqt davomida deyarli har kuni azob chekishni talab qiladigan va sabab bo'ladigan har qanday tajriba sifatida aniqlanadi (Epel, E. S. et al., 2018). Surunkali stress omillari doimiy yoki takroriy bo'lishi mumkin, aniq boshlanish yoki tugash vaqtiga ega bo'lmasligi mumkin va nazariy jihatdan odamlar kundalik hayotida duch keladigan, ammo o'lchash qiyin bo'lgan shaxsiy muammolar, davom etayotgan qiyinchiliklar, nizolar va tahdidlarni o'z ichiga olishi mumkin. Doimiy tabiati tufayli surunkali stress omillari uzoq muddatda kasallik jarayonlarini yaxshilashda, masalan, aterosklerozning rivojlanishi va kardiometabolik xavf omillari rivojlanishida o'tkir stress omillariga qaraganda ko'proq rol o'ynaydi, deb hisoblanadi (Cohen S., Murphy M. L. M. & Prather A.A., 2019). Doimiy ravishda yurak-qon tomir xavfi bilan bog'liq bo'lgan surunkali stresslarning turlariga atrof-muhitning noqulayligi, moliyaviy qiyinchilik, past ijtimoiy-iqtisodiy holat, ishdagi stress, g'amxo'rlik stressi va shaxslararo stress (shu jumladan, kamsitish va ijtimoiy izolyatsiya) (Niedhammer I., Bertrais S. & Witt K., 2021).

Biroq, o'tkir va surunkali stresslar o'rtasidagi farq ixtiyoriy hisoblanadi (Dimsdale, J. E., 2008). Stressorning o'zi bir necha daqiqa davom etsa ham, uning hissiy ta'siri uzoq davom etishi va surunkali holga kelishi mumkin, bu ayniqsa travmatik stress uchun to'g'ri keladi. Bundan tashqari, o'tkir stress omillarining vaqt o'tishi bilan takrorlanishi, insonning butun umri davomida sog'lig'iga jamlangan ta'sirga olib kelishi mumkin va kundalik stress bir yil davom

etayotgan vaziyat tufayli yuzaga kelganda, uni surunkali stressning bir shakli deb hisoblash mumkin (Epel, E. S. et al., 2018).

Stressga tizimli biologik javob neyroendokrin, vegetativ, immun, gemodinamik, qon tomir va metabolik fiziologiyani o'z ichiga olgan bir-biriga bog'langan ko'plab tizimlarda yaxshi o'rganilgan fiziologik o'zgarishlar kaskadini o'z ichiga oladi. Mavjud dalillar shuni ko'rsatadiki, stressning yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'siri, asosan, stressga javob berishning noto'g'ri fiziologiyasi oqibatlariga bog'liq (Vaccarino, V. et al., 2021; Osborne, M. T. et al., 2020; Whittaker, A. C., Ginty, A., Hughes, B. M., 2021).

Avtonom asab tizimi stressga tizimli javoblarni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Laboratoriyadagi ruhiy stress tadqiqotlarida ko'rsatilganidek, o'tkir stress paytida simpatik faollashuv va parasimpatik chekinish yurak qisqarishlari chastotasi va qon bosimining keskin o'sishiga olib keladi (Hammadah, M. et al., 2017; Hammadah, M. et al., 2018), shuningdek, yallig'lanish va giperkoagulyatsiya kuchayadi (Marsland, A. L., Walsh, C., 2017; von Kanel, R., 2015).

*Psixologik stress va YuQTK ni bog'laydigan mexanik model
(Cohen, S., Gianaros, P. J. & Manuck, S. B., 2016)*

Ushbu o'tkir o'zgarishlar aterosklerotik blyashka yorilishi xavfini oshirishi va shu bilan zaif odamlarda o'tkir koronar hodisalarni keltirib chiqarishi mumkin (Kang, D. O. et al., 2021). Surunkali ta'sirlar ham paydo bo'ladi. Stressga surunkali yoki og'ir ta'sir qilish, ayniqsa hayotning boshida sodir bo'lsa,

avtonom asab tizimining reaksiyalarini tartibga solishning buzilishiga olib keladi (Shah, A. J. et al., 2013).

Stressga mos kelmaydigan vegetativ reaksiyalar yurak-qon tomir kasalliklariga olib keladigan patologik o'zgarishlarga olib keladigan aniq mexanizmlar kam e'tiborga sazovor bo'ldi, chunki bir nechta tadqiqotlar asosiy patobiologiyaning to'g'ridan-to'g'ri dalillarini taqdim etdi (Whittaker, A. C., Ginty, A., Hughes, B. M., 2021).

Keng qabul qilingan modelda stressni idrok etish qayg'u, qo'rquv va qochish hissi kabi salbiy his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi, shu bilan birga o'tkir stress reaksiyasining bir qismi bo'lgan neyroendokrin va avtonom javob tizimlarini faollashtiradi (Cohen, S., Gianaros, P. J. & Manuck, S. B., 2016).

Ushbu integratsiyalashgan ta'sirlar kaskadi oxir-oqibat qon tomir fiziologiyasi va gemodinamikasini, shuningdek, immun funktsiyasini va yallig'lanishni o'zgartiradi (Vaccarino, V. et al., 2021). Yurak-qon tomir reaktivligi gipotezasiga ko'ra, stress omillari takroriy yoki surunkali holga kelganda, bu javob tizimlarining qayta faollashishi qon tomir, immun, yallig'lanish va metabolik jarayonlarda kumulyativ, uzoq muddatli o'zgarishlarga olib keladi (McEwen B. S., 2006).

Koronar arteriyalar darajasida, yurak ishemik kasalligi bo'lmasa, ruhiy stress ham epikardial arteriyalarning, ham mikrotomirlarning kengayishiga olib keladi, koronar ateroskleroz mavjud bo'lganda, koronar arteriyalar va qarshilik tomirlarining paradoksal torayishi sodir bo'ladi (Yeung, A. C. et al., 1991). Ruhiiy stress paytida koronar mikrovaskulyar o'zgarishlar va endoteliyga bog'liq (lekin endoteliydan mustaqil emas) koronar mikrovaskulyar funktsiya o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjud (Hammadah, M. et al., 2018). Bundan tashqari, stressga koronar va periferik vazomotor javoblar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud bo'lib, ruhiy stress paytida koronar mikrovaskulyar oqim kamaygan shaxslar ham stress omiliga javoban periferik mikrovaskulyar oqimni kamaytiradi. Ushbu ma'lumotlar aqliy stressga vazoreaktivlikning umumiy hodisa ekanligini va mikrovaskulyar endotelial disfunktsiyaning rol o'ynashini ko'rsatadi (Hammadah, M. et al., 2018).

Stress va yurak-qon tomir kasalliklarining neyrobiologiyasiga ham to'ztalsak, voqea organizm tomonidan stress sifatida qayd etilishi uchun uni sezgilar bilan qabul qilish kerak. Masalan, so'qmoq bo'ylab ketayotganingizda yo'lbarsning sizga sakrab tushishi kabi stressli hodisa dastlab hislar (ko'rish va eshitish) tomonidan qabul qilinadi. Bu sensor sezgilar miyaning sezgi po'stlog'ining o'ziga xos sohalarini faollashtiradi va bu ma'lumotlar keyinchalik

kortikolimbik tizimda, jumladan, medial prefrontal korteks, gipokamp va bodomsimon tanada qayta ishlanadi. Gipokamp xotiralar hosil qiladi, ularni oldingi xotiralar bilan solishtiradi va qo'rquv javobining markazi bo'lgan bodomsimon tanaga xabar yuboradi. Keyin bodomsimon tana simpatik asab tizimining faollashishi va buyrak usti bezidan kortizolning chiqishi bilan periferik "kurash yoki qoch" reaksiyasini boshlaydi (Bremner J. D., 2011).

Yurak-qon tomir xavfida psixologik stressga nisbatan ikkinchi darajali stressga reaksiya fiziologiyasining markaziy roli

Medial prefrontal korteks va kortikolimbik tizimning boshqa sohalari stressga ham hissiy, ham fiziologik javoblarni tartibga solishda asosiy rol o'ynaydi. Istiqbolli tadqiqotlarda yurak-qon tomir kasalliklari (YuQTK) bilan bog'liqligi isbotlangan stressga fiziologik javoblar stressga gemodinamik, ishemik, vagus, qon tomir va yallig'lanish reaksiyalarini o'z ichiga oladi. Ushbu fiziologik javoblarning aksariyati, shuningdek, o'tkir ruhiy stressni miya tasvirini o'rganishda miya faollashuvining o'ziga xos patternlari bilan bog'liq.

Xulosa. Psixologik stress uzoq vaqtdan beri salomatlikning salbiy oqibatlari, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq, ammo natijalar stress qanday o'lchanganiga va bog'liqlik qanchalik kuchliligiga qarab farq qiladi. Bundan tashqari, o'n yillik tadqiqotlarga qaramay, mexanizmlar va potentsial sabab-oqibat munosabatlari spekuliyativ bo'lib qolmoqda. Stressga fiziologik javoblar yurak-qon tomir kasalliklari xavfining asosiy yo'llari sifatida paydo bo'ladi, bunda stressdan kelib chiqqan gemodinamik, qon tomir va immunitet buzilishlari ayniqsa muhimdir. Mobil sog'liqni saqlash texnologiyalari va taqiladigan qurilmalardan foydalangan holda istiqbolli tadqiqotlar va real baholashlardan ko'proq dalillar talab qilinadi. Psixologik baholash klinik yordam va profilaktika bilan birlashtirilishi kerak. Stressni kamaytirish bo'yicha aralashuvlar sezilgan stress darajasini pasaytirishi va yurak-qon tomir xavfini kamaytirishi mumkin, ammo katta randomizatsiyalangan klinik sinovlardan ko'proq dalillar talab qilinadi.

Адабиётлар:

1. Viola Vaccarino & J. Douglas Bremner, stress and cardiovascular disease: an update, Journal of the Nature Reviews Cardiology, Volume 22, Issue 12, 2024, Pages 75-88.
2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children //Innovative research: problems of implementation of results and directions of development. – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // Обозрение европейской науки. 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.

5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." Журнал биомедицины и практики 7.1 (2022).
6. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ДВС-СИНДРОМОМ М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022
7. FEATURES OF ETIOPATHOGENESIS OF DRY EYE SYNDROME IN WOMEN OF KASHKADARYA REGION. SG Utkurovna, AG Ablakulovna, OF Orifjonovna - JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 2023
8. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects //Конференции. – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Samieva Gulnoza Utkurovna, Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Narzullaeva Umida Rahmatullaevna, Toirova Sakina Bahodirovna, Mamadiyarova Dilshoda Umurzakovna The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51).
11. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, G Abdirashidova - ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 2019
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [Jild: 03Nashr: 3(2024)]ISSN:2992-8915

